

Pengaplikasian Pestisida Nabati Bawang Putih untuk Pengendalian Hama Ulat Grayat Pada Tanaman Kangkung Di Desa Bojongsawah

Application of Garlic Plant-Based Pesticides for Ulat Grayat Pest Control in Kale Plants in Bojongsawah Village Regency

Siti Rahayu^{1*}, Siti Saadah², Neng Fitria Anhar³, Dewi Mirna Rahmadani⁴, Dhiya
Durrotul Fuadah⁵

^{1,2,3,4,5} STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: strahayu002@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan wujud nyata dari tugas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan di desa Bojongsawah, sebagai upaya untuk menjalin kerjasama yang bersinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai wujud knowledge demokrasi dan *sharing*. Tujuan PKM ini untuk membantu pengaplikasian pestisida nabati bawang putih untuk pengendalian hama ulat grayat pada tanaman kangkung. Metode pelaksanaan, diawali dengan observasi, tahap sosialisasi dan seminar dilakukan, tahap aplikasi dan evaluasi. Hasil kegiatan, berkontribusi untuk meningkatkan kecepatan dan ukuran pertumbuhan tanaman kangkung yaitu dari tinggi tanaman, jumlah daun, hingga lebar daun. Adaptasi dan penggunaan pestisida nabati bawang putih memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi intensitas kerusakan hama.

Kata kunci: agriculture; nabati bawang putih; pengendalian hama

Abstract

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) are a tangible manifestation of the duties of lecturers and students in implementing the Tri Dharma of Higher Education, namely the aspect of service. Community service activities (PKM) are carried out in Bojongsawah village, as an effort to establish synergistic cooperation between universities and the community as a form of knowledge democracy and sharing. The purpose of this PKM is to help the application of garlic plant-based pesticides for the control of grayworm pests on kale plants. The implementation meetode begins with observation, socialization and seminar stages are carried out, application and evaluation stages. The results of the activity contributed to increasing the growth speed and

size of kale plants, namely from plant height, number of leaves, to leaf width. The adaptation and use of garlic plant-based pesticides make a real contribution to reducing the intensity of pest damage.

Keywords: agriculture; garlic plant; pest control

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat yang menggeluti bidang pertanian guna mendalami proses dalam penanaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertanian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan manusia. Panduan penanaman yang disajikan adalah berdasarkan kondisi daratan rendah, beberapa penyesuaian diperlukan dengan kondisi iklim, tanah, musim, hama, dan penyakit.

Disisi lain, sumber daya manusia (SDM) pertanian juga harus inovatif agar dapat memperhatikan aspek perubahan dalam pembangunan pertanian, perubahan sistem pengetahuan, dan pada hadirnya new agriculture (Prasetya, 2020). Karena, sistem inovasi dalam pertanian sangat dibutuhkan oleh petani milenial untuk bisa menjangkau semua aspek dalam pertanian seperti produksi, teknologi, pasar, dan kelembagaan. "Generasi milenial untuk masa depan pertanian tumbuh di lingkungan yang memanfaatkan teknologi canggih. Generasi ini juga seharusnya lebih visioner, inovatif, *open minded*, optimistis, dan suka dengan tantangan. Untuk membangun pertanian, dapat dilakukan dengan pembinaan petani melalui kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) saat ini mencoba mengeksplorasi potensi ekstrak bawang putih sebagai insektisida alami terhadap hama tanaman utama. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih memiliki efek toksik yang signifikan terhadap beberapa proses serangga dalam mengurangi populasi hama tanpa merusak tanaman (misalnya penelitian, Moniharapon & Nindatu, 2015; Saputri et al., 2023; Khumaira, 2021; Sutriadi et al., 2019). Juga demikian diperoleh infotmasi dari dari hasil observasi yang dilakukan mahasiswa dan tim pengabdian pada tanaman milik mitra PKM di salah satu wilayah yang berada di Bojong Sawah.

Desa Bojong sawah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Kebon pedes Kab Sukabumi Provinsi Jawa Barat, terletak dengan jarak tempuh 3,2 Km ke kp. Ciseupan Bojong sawah dan mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah yang terdiri dari 4 dusun, 13 RW, dan 50 RT. Mayoritas pendidikan masyarakat di desa tersebut secara berurutan didominasi lulusan Sekolah Dasar, kemudian SMP dan SMA, sementara lulusan perguruan tinggi masih sedikit. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa baik dari segi ekonomi, sosial serta kualitas SDM. Bidang pertanian masih menjadi pendorong ekonomi utama di daerah ini, termasuk tanaman sayuran seperti kangkung masih banyak ditemukan. Tujuan PKM ini untuk membantu pengaplikasian pestisida nabati bawang putih untuk pengendalian hama ulat grayat pada tanaman kangkung di Desa Bojong Sawah.

METODE

Pelaksanaan PKM ini dilakukan terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari observasi, sosialisasi, pelaksanaan seminar dan implementasi (mengikuti, Nurfadillah et al., 2023; Aulia et al., 2023; Husni et al., 2023; Supriatna et al., 2023). Mitra dari kegiatan ini adalah warga dari Desa Bojong Sawah. (mengikuti, Julianti et al., 2023; Nurfadillah et al., 2023; Supriatna et al., 2023; Aulia et al., 2023; Husni et al., 2023). Adapun metode pembuatan pestisida nabati diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Metode Pembuatan Pestisida Nabati

Sementara bahan-bahannya yang dipersiapkan mulai bahan pestisida nabati, bawang -

Gambar 2. Bahan Utama

Gambar 3. Proses Pembubukan

putih sebagai bahan utama, kemudian dilakukan proses pembubukan, seperti yang disajikan pada gambar 2 dan gambar 3.

HASIL

Beberapa peralatan dan metode telah dipersiapkan untuk mengaplikasikan pestisida nabati bawang putih untuk pengendalian hama ulat grayat pada tanaman kangkung.

Pelaksanaan Kegiatan

Pestisida nabati diaplikasikan dengan menggunakan menggunakan alat semprot (*sprayer*). Namun apabila tidak dijumpai alat semprot, aplikasi pestisida nabati dapat dilakukan dengan bantuan kuas penyapu (*pengecat*).

Gambar 4. Alat Semprot Pestisida

Gambar 5. Proses Penyiraman Pestisida pada Tanaman

Caranya, alat tersebut di celupkan kedalam ember yang berisi larutan pestisida nabati, kemudian di kibas-kibaskan pada tanaman. Supaya penyemprotan pestisida nabati memberikan hasil yang baik, butiran semprot harus di arahkan kebagian tanaman dimana jasad sasaran berada apabila sudah tersedia ambang kendali hama, penyemprotan pestisida alami sebaiknya berdasarkan ambang kendali yang dilakukan menggunakan pengamatan hama dengan teliti.

Larutan ekstrak bawang putih telah di siapkan di aplikasikan ke lapangan. Aplikasi I dilakukan pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam (HST), aplikasi II dilakukan pada saat tanaman berumur 28 HST, Pengaplikasian metode ini hanya dilakukan pada tanaman kangkung. Aplikasi fungisida ini dilakukan satu minggu satu aplikasi dilakukan pada saat tanaman berumur 3 minggu karena serangan hama sudah tampak terlihat. Aplikasi dilakukan pada sore hari. Ukuran pengamatan hasil sebagai luaran dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran tinggi (cm), jumlah daun (helai) dan intensitas serangan hama.

Hasil dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pengamatan aplikasi pestisida nabati bawang putih pada ukuran pertumbuhan tanaman kangkung cukup memberikan perbedaan yang nyata dari pengendalian mulai ukuran tinggi tanaman, jumlah daun, hingga lebar daun menunjukkan perbedaan dari perlakuan.

Tinggi Tanaman

Tabel 1. Pengaruh ekstrak bawang putih terhadap tinggi tanaman

Pelakuan	Tinggi Tanaman Pada Umur			
	Kontrol	67 HST	74 HST	81 HST
Tanpa control	p0	2,1 a	19,2 a	19,3 a
120 g/l air	p1	2,7 a	25,5 a	37,9 a
160 g/l air	p2	3,3 a	27,3 a	38,9 a
200 g/l air	p3	3,8 b	28,3 a	39,9 b
240 g/l air	p4	4,0 b	29,5 b	41,4 c

Tagel 1 menjelaskan pengamatan intensitas serangan berpengaruh terhadap tinggi tanaman 67 HST, dalam pengaplikasian ini belum ditemukan serangan ulat grayak, akan tetapi terhadap serangan dari hama lain seperti kutu daun (tabel 1). Peralnya pada masa ini hama tersebut memang lebih sering menyerang tanaman kangkung yang menyebabkan daun pada tanaman kangkung menjadi kuning akibat dari kekurangan cairan yang diserap dari hama kutu daun. Hal ini yang mempengaruhi tinggi tanaman. Rataan jumlah tertinggi tanaman kangkung p4u3, pada umur 81 HST dan untuk rata-rata yang terendah dapat dilihat pada perlakuan p3u1 dan tanpa control pada umur 87 HST.

Jumlah Daun

Tabel 2. Pengaruh ekstrak bawang putih terhadap jumlah daun

Pelakuan	Jumlah Daun Pada Tanaman Pada Umur			
	Kontrol	67 HST	74 HST	81 HST
Tanpa kontrol	p0	6,4 a	17,9 a	19,9 a
120 g/l air	p1	18,4 b	35,4 b	69,9 a
160 g/l air	p2	21,4 a	38,1 c	72,7 b
200 g/l air	p3	223,6 a	41,3 d	74,5 c
240 g/l air	p4	27,1 a	44,0 e	76,5 c

Adapun pada tabel 2, perlakuan pestisida nabati mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah daun dari aplikasi pertama pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun pada 74 HST. Perlakuan pestisida berbahan baku bawang putih dengan jumlah yang berbeda. Pengamatan jumlah daun menunjukkan bahwa pestisida bawang putih memberikan pengaruh nyata.

Pada umur 74 HST serangan hama ulat grayak dapat di kendalikan yang membuat pertumbuhan tanaman yang baik fungsi pertama sebagai pengusir hama, racun dan penghambat serangan serangga sehingga pada umur 81 HST terlihat pulih dari serangan hama ulat grayak yang di tunjukan oleh jumlah daun.

Intensitas Serangan

Evaluasi dan pemeriksaan terhadap intensitas serangan dilakukan setelah pengaplikasian, hasilnya penggunaan pestisida nabati bawang putih berpengaruh sangat nyata dari perlakuan tanpa kontrol terhadap intensitas kerusakan hama.

DISKUSI

Serangan hama merusak tanaman kangkung di bagian dalam batang yang akan menyerang pada fase larva yaitu dengan memakan daun sehingga menjadi rusak, berlubang, tampak transparan, hama kutu daun juga muncul.

Perlakuan dilakukan pada tahap aplikasi kegiatan. Hasil yang berbeda dari perlakuan tersebut dilihat dari kecepatan dan ukuran pertumbuhan tanaman kangkung cukup memberikan perbedaan yang tampak yaitu dari tinggi tanaman, jumlah daun, hingga lebar daun. Pemberian pestisida nabati dapat memberikan manfaat yang baik, terutama pertumbuhan jumlah daun dari aplikasi pertama manfaat positif untuk pertumbuhan jumlah daun. Adaptasi dan penggunaan pestisida nabati bawang putih memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi intensitas kerusakan hama, meskipun tanpa pengendalian lainnya.

Para petani sebenarnya sudah menyadari dan mengetahui cara ini, namun terkadang luput dari perhatian pada tahap aplikasinya. Anti hama yang instan sering menjadi pilihan untuk memberantas hama dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Terlaksananya kegiatan ini memperkuat pengetahuan yang ada sebelumnya di kalangan petani kangkung sebagai mitra PKM ini, juga kegiatan ini sekaligus berkontribusi menambah wawasan mahasiswa dan tim pengabdian. Konsep dan aplikasi metode ini pada site PKM, dilakukan dengan mengadaptasi beberapa literatur dan hasil penelitian relevan yang ada sebagai informasi penting dan kejelasan arah operasional pelaksanaan kegiatan PKM ini sesuai tema yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diawali dengan melakukan observasi, tahap sosialisasi dan seminar dilakukan, tahap aplikasi dan evaluasi. Terlaksananya kegiatan ini memperkuat pengetahuan yang ada sebelumnya di kalangan petani kangkung sebagai mitra PKM ini, juga kegiatan ini sekaligus berkontribusi menambah wawasan mahasiswa dan tim pengabdian. Luaran yang dihasilkan dari PKM, bagi mitra terkait berkontribusi untuk meningkatkan kecepatan dan ukuran pertumbuhan tanaman kangkung yaitu dari tinggi tanaman, jumlah daun, hingga lebar daun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Desa setempat yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam melaksanakan kegiatan ini, juga memberikan bimbingan dan arahan sehingga seluruh

rangkaian kegiatan KKM di Desa Bojong Sawah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ketua RW 11, RT 1,2,3 dan Dusun 4. Terima kasih juga disampaikan kepada tim pengabdian pelaksana kegiatan dan mitra terkait yang turut berpartisipasi pada berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan KKM ini. Ketua LPPM STIE PASIM Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kaprodi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan support dalam operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan. Kepada dosen pembimbing lapangan (DPL) yang telah memberikan panduan dan masukan berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini hingga kegiatan pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

REFERENSI

- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149–154. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155–162. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Julianti, M., Konita, N., & Santi, N. (2023). Budidaya Tanaman Hidroponik dari Limbah Plastik Sebagai Sarana Pemanfaatan Pekarangan Rumah. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 135–142. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/52>
- Khumaira, F. (2021). Pestisida Nabati Ekstrak Daun Gamal (*Gliricidia sepium* Jacq. Kunth) Terhadap Ulat Daun (*Spodoptera exigua* Hubner) Tanaman Bawang Merah. *Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*. Diambil dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14337/>
- Moniharapon, D., & Nindatu, M. (2015). Pengaruh ekstrak air bawang putih (*Allium sativum*) terhadap mortalitas larva *Crocidolomia binotalis* pada tanaman kubis. *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.30598/biopendixvol2issue1page1-7>
- Nurfadillah, N., Tika, N., Sulastri, R., & Lisnawati, H. D. (2023). Edukasi Kewirausahaan Guna Membangkitkan Jiwa Entrepreneur Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 143–148. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/49>

- Prasetya, B. A. (2020). *Pentingnya SDM Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. UniVersitas Sebelas Maret, Merdeka Belajar. Diakses tanggal 19 Mei 2024, tersedia dari <https://uns.ac.id/id/uns-update/pentingnya-sdm-pertanian-untuk-mendukung-ketahanan-pangan-nasional.html>
- Saputri, A., Damayanti, F., & Yulistiana, Y. (2023). Potensi Ekstrak Daun Pepaya sebagai Biopestisida Hama Ulat Grayak pada Tanaman Kangkung Darat. *EduBiologia: Biological Science and Education Journal*, 3(1), 25–32.
- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163–168. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Sutriadi, M. T., Harsanti, E. S., Wahyuni, S., & Wihardjaka, A. (2019). Pestisida nabati: prospek pengendali hama ramah lingkungan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 89–101.